

Філіпенко О. М.

керівник напряму департаменту корпоративного бізнесу державного сектору,
АТ «Укресімбанк»,
<https://orcid.org/0009-0001-3012-8481>

БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ПІДТРИМКИ ДЕРЖАВИ ЯК ЧИННИК СТАБІЛІЗАЦІЇ ТОРГОВЕЛЬНОГО БАЛАНСУ

**JEL Classification: F13, F34, G21, H81
SECTION "ECONOMICS": Економіка**

Анотація. Актуальність дослідження зумовлена поглибленням зовнішньоекономічних дисбалансів, обмеженим доступом підприємств до фінансових ресурсів та зростанням невизначеності на світових ринках, що актуалізує пошук ефективних інструментів стабілізації торговельного балансу. Метою статті є обґрунтування впливу банківського кредитування експортоорієнтованих підприємств за підтримки держави на стабілізацію торговельного балансу та визначення напрямів підвищення його ефективності. Дослідження здійснено на основі узагальнення теоретичних підходів, структурно-функціонального аналізу механізмів кредитування та аналітичної оцінки їх впливу на динаміку зовнішньої торгівлі. Досліджено економічну сутність банківського кредитування експортерів та його роль у забезпеченні зовнішньоторговельної рівноваги. Виявлено вплив інструментів державної підтримки на доступність фінансування та обґрунтовано підходи до оцінювання його результативності з урахуванням часових і структурних аспектів. Встановлено ключові проблеми, зокрема методичну невизначеність оцінювання, асиметрію інформації, фрагментарність інституційного середовища та обмеженість довгострокового кредитування. Доведено необхідність переходу до системно узгодженої моделі підтримки з розвитком механізмів розподілу ризиків і концентрацією ресурсів у секторах із високою експортною віддачею. Перспективи подальших досліджень пов'язані з розробленням моделей оцінювання довгострокових ефектів кредитування.

Ключові слова: експортна діяльність, фінансування підприємств, державне стимулювання, доступність фінансових ресурсів, зовнішньоторговельна рівновага, кредитоспроможність, валютні надходження, фінансові механізми

Annotation. The relevance of the study is determined by the deepening of external economic imbalances, limited access of enterprises to financial resources, and increasing uncertainty in global markets, which necessitates the identification of effective instruments for stabilizing the trade balance. In this context, bank lending to export-oriented enterprises with state support is considered a key mechanism for stimulating export activity and ensuring stable foreign exchange inflows. The purpose of the article is to substantiate the impact of bank lending to export-oriented enterprises with state support on the stabilization of the trade balance and to identify priority directions for improving its effectiveness. Methods. The study is based on the generalization of theoretical approaches, the application of structural and functional analysis to reveal lending mechanisms, and the use of comparative and analytical methods to assess the impact of financial support on foreign trade dynamics. Results. The economic essence of bank lending to export-oriented enterprises and its role in ensuring

external trade equilibrium have been investigated. The influence of state support instruments on the conditions and accessibility of lending has been identified, and methodological approaches to assessing its impact on trade balance dynamics, taking into account structural and time factors, have been substantiated. It has been established that the effectiveness of credit support is determined by the coherence of financial instruments, institutional mechanisms, and the characteristics of export activity. Key scientific and practical problems have been identified, including methodological uncertainty in performance evaluation, information asymmetry, fragmentation of the institutional environment, and limited long-term financing. Conclusions. It has been proven that improving the effectiveness of state support requires a transition to a systemically coordinated model focused on achieving measurable macroeconomic outcomes, with enhanced risk-sharing mechanisms, simplified access to financing, and concentration of resources in sectors with high export potential. Prospects for further research are related to the development of quantitative models for assessing long-term effects of lending and the improvement of institutional mechanisms for its implementation.

Key words: export activity, enterprise financing, state support instruments, access to finance, external trade equilibrium, creditworthiness, foreign exchange earnings, financial mechanisms.

Вступ

У сучасних умовах поглиблення зовнішньоекономічних дисбалансів і підвищеної волатильності світових ринків особливої актуальності набуває забезпечення стабільності торговельного балансу як ключового індикатора макроекономічної стійкості. За цих обставин експортноорієнтовані підприємства виступають критичним джерелом валютних надходжень, проте їх розвиток стримується обмеженим доступом до фінансових ресурсів, високою вартістю кредитування та підвищеними ризиками зовнішньоекономічної діяльності. Банківське кредитування за підтримки держави у цьому контексті розглядається не лише як інструмент фінансування поточної діяльності, а як механізм активізації експортного потенціалу, зниження фінансових обмежень та підвищення конкурентоспроможності на зовнішніх ринках.

Водночас наукова проблема полягає у недостатній обґрунтованості системних зв'язків між параметрами державної підтримки кредитування, фінансовою поведінкою банків і результативністю експорту в аспекті впливу на торговельний баланс. Практичний вимір цієї проблеми пов'язаний із необхідністю формування ефективних механізмів стимулювання банків до кредитування експортерів, оптимізації інструментів державної участі та мінімізації ризиків нецільового використання ресурсів. Таким чином, дослідження банківського кредитування експортоорієнтованих підприємств за підтримки держави безпосередньо пов'язане з вирішенням важливих наукових завдань щодо моделювання фінансово-економічних взаємозв'язків і прикладних завдань удосконалення фінансової політики, спрямованої на досягнення стійкої рівноваги зовнішньої торгівлі.

Огляд сучасних досліджень засвідчує комплексний характер наукових підходів до аналізу банківського кредитування експортоорієнтованих підприємств та його ролі у стабілізації торговельного балансу. Т. В. Заплітна та Д. І. Кудінова обґрунтовують значення міжнародних кредитно-фінансових організацій як інституційної основи залучення ресурсів для підтримки експорту, акцентуючи на їхній ролі у формуванні фінансової стабільності держави [1]. К. В. Ануфрієва визначає інституційні та фінансові передумови нарощування експорту, підкреслюючи важливість доступу до кредитних ресурсів і державної підтримки як факторів активізації зовнішньоекономічної діяльності [2]. В. Л. Коломієць розглядає потенціал державного банку розвитку як ключового інструменту фінансово-інвестиційної підтримки експортоорієнтованих підприємств, що сприяє структурній модернізації економіки [3]. В. І. Захарченко аналізує етапи розвитку грошово-кредитної системи України, підкреслюючи значення інституційної спроможності

банківського сектору у забезпеченні ефективного кредитування реального сектору [4]. Т. Г. Васильців та співавтори обґрунтовують джерела фінансового забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств, серед яких банківське кредитування виступає ключовим механізмом підтримки технологічної конкурентоспроможності [5].

Суттєвий внесок у дослідження взаємозв'язку кредитування та експортної активності здійснено у працях зарубіжних учених. М. Л. Манкузі (M. L. Mancusi) та співавтори доводять, що концентрація банківського кредитування позитивно впливає на інноваційну та експортну активність малих і середніх підприємств, забезпечуючи їм доступ до необхідних ресурсів [6]. Б. Браун (B. Braun) та Р. Діг (R. Deeg) аналізують модель експортно-орієнтованого зростання, виявляючи дисбаланси між розвитком підприємств і банківського сектору, що впливає на ефективність фінансового забезпечення експорту [7]. Д. Раджу (D. Raju) та А. Тіллай Раджан (A. Thillai Rajan) підкреслюють роль інституційного кредиту у розширенні доступу підприємств до міжнародних ринків, доводячи його вплив на підвищення експортних показників [8]. Г. Лундберг (H. Lundberg) обґрунтовує значення довгострокових банківських відносин як чинника стабілізації експортної діяльності підприємств, що сприяє зниженню фінансових ризиків [9].

Окремий напрям досліджень пов'язаний із розвитком інструментів державної підтримки кредитування експорту. О. І. Панченко та О. М. Кальченко визначають страхування експортних кредитів як важливий механізм активізації зовнішньоекономічної діяльності, що мінімізує ризики та підвищує доступність фінансування [10]. Л. Оуян (L. Ouyang) та Д. Ю (D. You) пропонують підходи до оцінювання регіональних відмінностей експортно орієнтованої економіки, що опосередковано пов'язано з ефективністю кредитної підтримки інновацій [11]. О. Кая (O. Kaya) та О. Масетті (O. Masetti) досліджують механізми фінансування малих і середніх підприємств, зокрема сек'юритизацію, як інструмент розширення кредитних можливостей експортерів [12]. Л. Коджу (L. Koju) та співавтори аналізують макроекономічні детермінанти кредитних ризиків, що визначають умови доступу до фінансових ресурсів і впливають на стабільність банківського кредитування [13]. Е. Угетто (E. Ughetto) та співавтори акцентують на регіональних диспропорціях у фінансуванні підприємств, що обумовлює нерівномірність розвитку експортного потенціалу [14]. Д. Ченг (D. Cheng) та співавтори доводять, що кредитні обмеження суттєво стримують експортну діяльність підприємств, підкреслюючи необхідність державного втручання для їх подолання [15].

Незважаючи на наявні наукові напрацювання, залишаються недостатньо дослідженими системні зв'язки між параметрами банківського кредитування експортоорієнтованих підприємств і динамікою торговельного балансу, а також реальний вплив інструментів державної підтримки на доступність фінансових ресурсів і поведінку учасників кредитного процесу. Обмеженість методичного інструментарію ускладнює коректне оцінювання результативності кредитної підтримки з урахуванням часових лагів і структурних змін у зовнішній торгівлі.

Ці прогалини зумовлені фрагментарністю досліджень і недостатньою інтеграцією мікро- та макрорівневого аналізу, що обмежує формування ефективної політики підтримки експорту. Їх подолання є необхідним для глибшого розуміння механізмів впливу кредитування на зовнішньоторговельну рівновагу та обґрунтування практичних рішень, спрямованих на підвищення ефективності державної підтримки у цій сфері.

Метою статті є обґрунтування впливу банківського кредитування експортоорієнтованих підприємств за підтримки держави на стабілізацію торговельного балансу та визначення напрямів підвищення його ефективності.

Завдання статті:

Узагальнити сутність банківського кредитування експортоорієнтованих підприємств і його роль у зовнішньоторговельній рівновазі.

Проаналізувати вплив державної підтримки та обґрунтувати підходи до оцінювання її ефекту на торговельний баланс.

Виявити проблеми функціонування системи та розробити рекомендації щодо підвищення ефективності кредитної підтримки.

Результати

Банківське кредитування експортоорієнтованих підприємств у сучасній економіці набуває системоутворювального значення як інструмент забезпечення безперервності виробничо-експортного циклу та формування стабільних валютних надходжень. Його економічна сутність полягає у перерозподілі фінансових ресурсів на користь суб'єктів, діяльність яких безпосередньо впливає на стан торговельного балансу, при цьому кредит виступає не лише джерелом ліквідності, а й важелем стимулювання конкурентоспроможності та розширення присутності на зовнішніх ринках. Умови державної підтримки підсилюють цей ефект, знижуючи вартість ресурсів і частково компенсуючи ризики, що дозволяє активізувати експортну діяльність навіть у нестабільному макроекономічному середовищі (табл. 1).

Таблиця 1

Сутнісні характеристики банківського кредитування експортоорієнтованих підприємств

Компонент	Сутнісна характеристика	Ключові інструменти реалізації	Функціональне значення
Фінансовий	Забезпечення доступу до позикового капіталу для фінансування експортної діяльності	Кредити на оборотний капітал, інвестиційні кредити	Підтримка ліквідності та розширення виробництва
Експортний	Орієнтація на фінансування операцій, пов'язаних із виходом на зовнішні ринки	Експортні кредити, передекспортне фінансування	Збільшення обсягів експорту та валютних надходжень
Ризиковий	Урахування підвищених ризиків зовнішньоекономічної діяльності	Гарантії, страхування експортних кредитів	Зниження кредитного та комерційного ризику
Інституційний	Взаємодія банків, держави та підприємств у процесі кредитування	Державні програми, субсидування ставок	Підвищення доступності фінансування
Макроекономічний	Вплив на зовнішньоторговельну рівновагу та платіжний баланс	Цільові кредитні програми, експортно-кредитні агентства	Стабілізація торговельного балансу

Джерело: сформовано автором на основі [1, с. 134; 2, с. 36; 3, с. 150; 6, р. 182; 10, с. 171].

Ці характеристики відображають не ізольовані функції, а взаємопов'язану систему, що проявляється через конкретні фінансові практики. Зокрема, фінансовий та експортний компоненти інтегруються у механізмі передекспортного фінансування, коли банк кредитує підприємство під укладений зовнішньоекономічний контракт, що дозволяє профінансувати закупівлю сировини і виробничий цикл без відволікання власного капіталу. У реальному секторі це характерно, наприклад, для аграрних експортерів, які залучають короткострокові кредитні лінії під майбутній врожай і експортні поставки, синхронізуючи виробничі витрати з валютною виручкою. Ризиковий компонент у практиці реалізується через поєднання банківського кредитування зі страховими та гарантійними інструментами, що особливо актуально в умовах підвищеної невизначеності [1, с.

134]. Наприклад, використання державних гарантій або страхування експортних контрактів дає змогу банкам знижувати вимоги до застави, що розширює доступ до фінансування для підприємств із обмеженою капіталізацією. Інституційний аспект проявляється у функціонуванні програм компенсації процентних ставок, коли частина вартості кредиту фактично переноситься з підприємства на державу, що підвищує економічну доцільність експортних операцій навіть за високих ринкових ставок. Макроекономічний ефект формується як кумулятивний результат цих процесів – зростання обсягів експорту забезпечує стабільні валютні надходження, що пом'якшує тиск на платіжний баланс і валютний ринок [10, с. 171]. У практичному вимірі це означає, що навіть часткове розширення доступу до кредитування експортерів у стратегічних галузях здатне генерувати мультиплікативний ефект для економіки, посилюючи стійкість зовнішньоторговельної позиції країни.

Інструменти державної підтримки у сфері кредитування експортерів формують специфічне середовище, у якому змінюються не лише цінні параметри фінансових ресурсів, а й сама логіка прийняття кредитних рішень банками. Їх вплив проявляється через коригування ризик-профілю позичальників, перерозподіл фінансового навантаження та підвищення передбачуваності грошових потоків від зовнішньоекономічної діяльності. У результаті доступність кредитування визначається вже не тільки внутрішніми характеристиками підприємства, а й масштабом та конфігурацією державного втручання, що дозволяє пом'якшувати проциклічність банківського сектору і підтримувати експортну активність у фазах економічної нестабільності (табл. 2).

Таблиця 2

Вплив інструментів державної підтримки на параметри кредитування експортерів

Інструмент державної підтримки	Механізм впливу на кредитування	Зміна параметрів фінансування	Ефект для доступності кредиту
Компенсація процентної ставки	Часткове покриття вартості кредиту державою	Зниження ефективної процентної ставки	Розширення кола позичальників за рахунок зменшення фінансового навантаження
Державні гарантії	Покриття частини кредитного ризику банку	Зниження вимог до забезпечення	Доступ до кредиту для підприємств із недостатньою заставною базою
Експортно-кредитне страхування	Захист від комерційних і політичних ризиків	Підвищення прогнозованості грошових потоків	Полегшення прийняття банками кредитних рішень
Пільгові кредитні програми	Надання ресурсів на спеціальних умовах	Фіксація або обмеження рівня ставок і строків	Стабілізація умов фінансування в довгостроковому періоді
Податкові стимули	Зменшення фіскального навантаження на експортні операції	Підвищення чистого доходу підприємства	Зростання кредитоспроможності позичальників

Джерело: сформовано автором на основі [2, с. 41; 3, с. 151; 10, с. 173; 12, р. 398; 15, р. 294].

Практична реалізація наведених інструментів демонструє, що їх ефект не є лінійним, а формується через поєднання впливів на різні елементи кредитного процесу. Так, компенсація процентної ставки у реальних умовах трансформує структуру грошових потоків підприємства,

зменшуючи частку фінансових витрат у собівартості експортної продукції. Це особливо помітно у галузях із тривалим виробничим циклом, де навіть незначне зниження ставки змінює рентабельність контрактів і дозволяє укласти угоди на більш конкурентних умовах [15, р. 294]. Наприклад, у машинобудуванні або переробній промисловості доступ до пільгового фінансування дає змогу підприємствам пропонувати відстрочку платежу іноземним контрагентам без критичного навантаження на власну ліквідність [10, с. 173].

Державні гарантії на практиці змінюють підхід банків до оцінювання забезпечення, фактично заміщаючи частину заставної вартості кредитним ризиком держави. Це відкриває доступ до фінансування підприємствам, які мають стабільні експортні контракти, але недостатню матеріальну базу для класичного забезпечення. У поєднанні з експортно-кредитним страхуванням формується багаторівневий захист, коли банк одночасно враховує і гарантію повернення кредиту, і зниження ризику невиконання зовнішньоекономічного контракту. Така конструкція активно використовується при роботі з новими ринками, де ризик контрагента є підвищеним [2, с. 41].

Пільгові кредитні програми та податкові стимули впливають опосередковано, але системно, забезпечуючи передбачуваність фінансових умов і підвищуючи внутрішню стійкість підприємств. Зокрема, стабільність параметрів фінансування дозволяє синхронізувати інвестиційні рішення з довгостроковими експортними стратегіями, а податкові пільги збільшують обсяг нерозподіленого прибутку, який може виступати додатковим джерелом обслуговування кредиту. У сукупності це означає, що доступність кредитування формується не стільки через окремий інструмент, скільки через їх комплексне застосування, що створює більш гнучку і стійку модель фінансування експортної діяльності в умовах сучасних економічних викликів.

Оцінювання впливу банківського кредитування експортоорієнтованих підприємств на динаміку торговельного балансу потребує методичного підходу, який поєднує макроекономічні індикатори із мікрорівневими характеристиками фінансування. Йдеться не лише про фіксацію обсягів кредитування, а про встановлення причинно-наслідкових зв'язків між доступністю фінансових ресурсів, експортною активністю підприємств і змінами сальдо зовнішньої торгівлі. Такий підхід передбачає інтеграцію показників інтенсивності кредитування, часових лагів трансформації ресурсів у експортні поставки та ефектів валютної виручки, що дозволяє відокремити власне кредитний фактор від впливу цінової кон'юнктури чи курсових коливань (табл. 3).

Таблиця 3

Методичні підходи до оцінювання впливу кредитування на динаміку торговельного балансу

Аналітичний ракурс	Зміст оцінювання	Показникове забезпечення	Очікуваний результат інтерпретації
Динамічний	Визначення змін у показниках експорту під впливом кредитної активності	Темпи зростання кредитів експортерам, темпи приросту експорту	Виявлення синхронності або розривів у динаміці
Структурний	Оцінка змін у товарній та галузевій структурі експорту	Частка кредитованих галузей у загальному експорті	Ідентифікація секторів із найбільшим мультиплікативним ефектом
Лаговий	Аналіз часових інтервалів між наданням кредиту та експортною реалізацією	Середній період трансформації кредиту в експортну виручку	Визначення затримок впливу на торговельний баланс
Ефективнісний	Вимірювання	Обсяг експорту на	Оцінка віддачі

	результативності використання кредитних ресурсів	одиницю кредиту	кредитного фінансування
Балансовий	Узгодження змін експорту та імпорту у контексті кредитної підтримки	Сальдо торговельного балансу, співвідношення експорту та імпорту	Встановлення впливу кредитування на зовнішньоторговельну рівновагу

Джерело: сформовано автором на основі [5, с. 82; 6, р. 190; 8, р. 270; 9, р. 1152; 15, р. 300].

Динамічний аналіз у реальних умовах дозволяє виявляти ситуації, коли активізація кредитування не трансформується у пропорційне зростання експорту, що часто фіксується у періоди високої невизначеності, коли підприємства спрямовують ресурси на стабілізацію операційної діяльності. Наприклад, у частині переробних виробництв кредитні кошти можуть тимчасово акумулюватися у запасах або дебіторській заборгованості, що відтермінує їх вихід у зовнішні поставки.

Структурний ракурс дає змогу уточнити, які саме сегменти експорту реагують на кредитну підтримку найбільш чутливо. У практиці це проявляється у концентрації ефекту в галузях із високою часткою доданої вартості, де доступ до фінансування дозволяє масштабувати виробництво і виходити на нові ринки, тоді як у сировинних секторах кредитування частіше підсилює обсяги, але меншою мірою впливає на структуру експорту. Лаговий підхід, у свою чергу, дозволяє уникнути помилкових висновків щодо ефективності політики, оскільки у машинобудуванні чи харчовій промисловості інтервал між отриманням кредиту та надходженням валютної виручки може охоплювати кілька виробничих циклів, тоді як в аграрному секторі цей інтервал жорстко прив'язаний до сезонності [9, р. 1152].

Ефективнісний вимір на практиці використовується для ранжування напрямів фінансування за віддачею, що є критично важливим при обмежених бюджетних ресурсах державної підтримки. Зокрема, зіставлення обсягів кредиту та приросту експортної виручки дозволяє виявити випадки «розмиття ефекту», коли додаткове фінансування не генерує адекватного результату. Балансовий підхід завершує аналіз, інтегруючи мікро- і макрорівень: у сучасних умовах нерідко спостерігається ситуація, коли кредитування стимулює не лише експорт, а й імпорт компонентів, що частково нівелює позитивний вплив на торговельне сальдо [8, р. 270]. Саме тому практично значущим є не абсолютне зростання експорту, а його чистий внесок у збалансування зовнішньої торгівлі, що і має бути кінцевим орієнтиром оцінювання.

Функціонування системи банківського кредитування експортоорієнтованих підприємств за участю держави супроводжується низкою взаємопов'язаних наукових і практичних проблем, що обмежують її вплив на торговельний баланс. Передусім зберігається методична невизначеність у встановленні причинно-наслідкових зв'язків між параметрами кредитування та динамікою експорту, що ускладнює об'єктивне оцінювання ефективності державної підтримки, особливо з урахуванням часових лагів трансформації кредитних ресурсів у валютну виручку [9, р. 1152]. Паралельно проявляється асиметрія інформації між банками, державними інститутами і підприємствами, що зумовлює як завищення вимог до позичальників, так і ризик неефективного розподілу фінансування.

Суттєвим обмеженням є фрагментарність інституційного забезпечення, недостатня узгодженість інструментів підтримки та їх складна адміністративна реалізація, що знижує доступність кредитів. Банківський сектор залишається орієнтованим переважно на короткострокове фінансування, тоді як інвестиційні потреби експортерів покриваються частково через високі ризики та обмежений механізм їх розподілу з державою [6, р. 190]. Додатково посилюються структурні диспропорції доступу до кредитів між великим бізнесом і малими та середніми підприємствами, що стримує диверсифікацію експорту. Водночас вплив зовнішніх чинників – коливань цін, валютного

курсу, логістичних обмежень і воєнних ризиків – часто нівелює ефект кредитної підтримки, а відсутність уніфікованих підходів до моніторингу результатів підсилює ризик викривлення ринкових стимулів і зниження ефективності державного втручання.

Підвищення ефективності державної підтримки кредитування експортоорієнтованих підприємств доцільно пов'язувати з переходом від фрагментарних інструментів до системно узгодженої моделі, орієнтованої на результат у вигляді стабілізації торговельного балансу. Передусім необхідною є концентрація ресурсів на напрямках із доведеною експортною віддачею через запровадження механізмів пріоритизації секторів за критерієм мультиплікативного ефекту, що дозволяє підвищити ефективність використання бюджетних коштів і мінімізувати їх розпорощення. Одночасно доцільним є вдосконалення інструментів компенсації вартості кредиту з урахуванням фаз економічного циклу, що забезпечить гнучке реагування на зміни зовнішньоекономічної кон'юнктури та зниження проциклічності фінансової підтримки.

Важливим напрямом є розвиток механізмів розподілу ризиків між державою і банками, зокрема через розширення програм гарантування та страхування експортних операцій, що дозволить стимулювати кредитування підприємств із підвищеним ризиковим профілем без суттєвого погіршення якості банківських портфелів. Паралельно необхідним є спрощення процедур доступу до інструментів підтримки шляхом уніфікації вимог і цифровізації процесів, що зменшить адміністративні бар'єри та підвищить фактичну доступність фінансування, особливо для малих і середніх експортерів.

З огляду на структурні обмеження, доцільно посилити орієнтацію державної підтримки на довгострокове кредитування інвестиційних проєктів, що формують експортний потенціал, а не лише фінансують поточну діяльність. Це передбачає запровадження стимулів для банків щодо участі у фінансуванні складніших виробничих і технологічних проєктів, включаючи механізми часткового покриття ризиків та підтримки процентних ставок на довгих горизонтах. Водночас необхідним є впровадження єдиної системи моніторингу результативності, яка б інтегрувала мікрорівневі показники використання кредитів із макроекономічними індикаторами зовнішньої торгівлі, що дозволить своєчасно коригувати параметри підтримки.

У сучасних умовах особливої уваги потребує врахування зовнішніх обмежень, зокрема логістичних і валютних, що передбачає координацію кредитної політики з іншими напрямами державного регулювання. У сукупності реалізація зазначених рекомендацій сприятиме формуванню більш збалансованої та адаптивної системи кредитної підтримки експортерів, здатної забезпечити не лише розширення обсягів експорту, а й стійке поліпшення торговельного балансу.

Висновки. У статті встановлено, що банківське кредитування експортоорієнтованих підприємств за підтримки держави виконує системну функцію у формуванні стабільних зовнішньоторговельних потоків і здатне впливати на збалансування торговельного балансу через активізацію експорту. Доведено, що його ефективність визначається не окремими параметрами фінансування, а узгодженістю інструментів державної підтримки, банківських механізмів і характеристик експортної діяльності, а також урахуванням часових лагів трансформації кредитних ресурсів у валютну виручку.

Виявлено ключові проблеми функціонування системи, зокрема методичну невизначеність оцінювання результативності, асиметрію інформації, фрагментарність інституційного середовища, обмеженість довгострокового кредитування та нерівномірний доступ підприємств до фінансових ресурсів. Суттєвим є також вплив зовнішніх чинників і ризик викривлення стимулів за тривалого застосування пільгових інструментів без належного моніторингу.

Обґрунтовано необхідність переходу до системно узгодженої моделі підтримки, що передбачає концентрацію ресурсів у секторах із високою експортною віддачею, розвиток механізмів розподілу ризиків, спрощення доступу до фінансування та посилення орієнтації на довгострокове кредитування. Перспективи подальших досліджень пов'язані з розробленням

кількісних моделей оцінювання ефектів кредитування та вдосконаленням інституційних механізмів його реалізації.

Список використаних джерел

1. Заплітна Т. В., Кудінова Д. І. Стратегії та особливості діяльності міжнародних кредитно-фінансових організацій в Україні. *Економіка та управління на транспорті*. 2018. № 6. С. 132–137. URL: http://www.irbis-nbu.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbu.gov/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/eut_2018_6_21.pdf (дата звернення: 15.01.2022).
2. Ануфрієва К. В. Інституційні та фінансові складові нарощування експорту України. *Економіка України*. 2018. № 8. С. 30–49. URL: http://www.irbis-nbu.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbu.gov/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILE=&2_S21STR=EkUk_2018_8_4 (дата звернення: 15.01.2022).
3. Коломієць В. Л. Державний банк розвитку України: фінансово-інвестиційні пріоритети. *Бізнес-навігатор*. 2018. № 4. С. 149–152. URL: http://www.irbis-nbu.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbu.gov/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/bnav_2018_4_35.pdf (дата звернення: 15.01.2022).
4. Захарченко В. І. Етапи та інституційні засади розвитку грошово-кредитної системи України. *Український журнал прикладної економіки*. 2021. Т. 6. № 1. С. 109–117. DOI: <https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-1-13>.
5. Васильців Т. Г., Зайченко В. В., Денисюк Ю. В. Обґрунтування джерел фінансового забезпечення інвестиційно-інноваційного потенціалу технологічної конкурентоспроможності суб'єктів реального сектору економіки України. *Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки*. 2019. № 2. С. 80–87. DOI: <https://doi.org/10.31891/2307-5740-2019-268-2-80-87>.
6. Mancusi M. L., Vezzulli A., Frazzoni S., Rotondi Z., Sobrero M. Export and innovation in small and medium enterprises: The role of concentrated bank borrowing. *Economica*. 2018. Vol. 85. № 337. P. 177–204. DOI: <https://doi.org/10.1111/ecca.12252>.
7. Braun B., Deeg R. Strong firms, weak banks: The financial consequences of Germany's export-led growth model. *German Politics*. 2020. Vol. 29. № 3. P. 358–381. DOI: <https://doi.org/10.1080/09644008.2019.1701657>.
8. Raju D., Thillai Rajan A. SME Performance and Access to Export Markets: The Role of Institutional Credit. In: *Transnational Entrepreneurship: Issues of SME Internationalization in the Indian Context*. Singapore: Springer, 2019. P. 263–280. DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-10-6298-8_12.
9. Lundberg H. Bank relationships' contributions to SME export performance. *International Journal of Bank Marketing*. 2019. Vol. 37. № 5. P. 1143–1164. DOI: <https://doi.org/10.1108/IJBM-05-2018-0115>.
10. Panchenko O. I., Kalchenko O. M. Insurance of export credits as a basis for the activation of foreign economic activities of enterprises. *Науковий вісник Полісся*. 2018. Вип. 1, № 13. С. 169–175. DOI: [https://doi.org/10.25140/2410-957620181\(13\)169-175](https://doi.org/10.25140/2410-957620181(13)169-175).
11. Ouyang L., You D. Measurement method of economic difference of export-oriented green innovation economy in coastal cities based on taier index. *Journal of Coastal Research*. 2019. Vol. 93 (sp1). P. 817–823. DOI: <https://doi.org/10.2112/SI93-115.1>.

12. Kaya O., Masetti O. Small-and medium-sized enterprise financing and securitization: Firm-level evidence from the euro area. *Economic Inquiry*. 2019. Vol. 57. № 1. P. 391–409. DOI: <https://doi.org/10.1111/ecin.12691>.
13. Koju L., Koju R., Wang S. Macroeconomic determinants of credit risks: evidence from high-income countries. *European Journal of Management and Business Economics*. 2020. Vol. 29. № 1. P. 41–53. DOI: <https://doi.org/10.1108/EJMBE-02-2018-0032>.
14. Ughetto E., Cowling M., Lee N. Regional and spatial issues in the financing of small and medium-sized enterprises and new ventures. *Regional Studies*. 2019. Vol. 53. № 5. P. 617–619. DOI: <https://doi.org/10.1080/00343404.2019.1601174>.
15. Cheng D., Tan Y., Yu J. Credit rationing and firm exports: Microeconomic evidence from small and medium-sized enterprises in China. *The World Economy*. 2021. Vol. 44. № 1. P. 286–311. DOI: <https://doi.org/10.1111/twec.12913>.